

Entre Linhas e Neurônios: Um Robô que Aprende a Seguir | PROFESSOR ENSINO MÉDIO

UEA
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
AMAZONAS

PLANO DE AULA – ATIVIDADE MAKER

Objetivos da atividade

- Compreender como redes neurais artificiais podem simular comportamentos autônomos em robôs.
- Programar um robô que segue uma linha utilizando sensores de cor.
- Interpretar o papel de entradas sensoriais, saídas motoras e pesos neurais no processo de aprendizado.

Conteúdos Curriculares

- Robótica Educacional e Simulação.
- Algoritmos e Programação.
- Inteligência Artificial.

Competências em foco

- Compreender e aplicar sensores em projetos de robótica.
- Desenvolver algoritmos para comportamento autônomo.
- Redes Neurais Artificiais.

BNCC

- EM13CO12: Produzir, analisar, gerir e compartilhar informações a partir de dados, aplicando princípios de ciência de dados.
- EM13CO16 - Desenvolver projetos com robótica, utilizando artefatos físicos ou simuladores.

Habilidade Tecnológica

- Programar o robô no simulador *Open Roberta Lab* para manter distância segura de obstáculos usando o sensor ultrassônico.
- Configurar sensores de cor como entradas para redes neurais artificiais.
- Criar comportamentos automatizados que simulem decisões inteligentes em diferentes situações de proximidade.
- Analisar dados coletados do ambiente e ajustar o comportamento do robô.

Conexões Interdisciplinares

- Computação: a programação do robô no *Open Roberta Lab* e a configuração da rede neural articulam lógica de algoritmos com aprendizagem supervisionada. Os estudantes compreendem como entradas de sensores podem gerar saídas automáticas, aplicando conceitos de IA em contextos concretos.
- Física: o funcionamento do sensor ultrassônico conecta-se ao estudo da propagação de ondas sonoras, tempo de resposta e cálculo de distância a partir da velocidade do som. Os motores do robô permitem explorar conceitos de força, movimento, velocidade e aceleração, relacionando a programação à aplicação de leis da cinemática e dinâmica. Assim, a Física aparece como mediadora entre a tecnologia e o fenômeno natural que possibilita a detecção de obstáculos

Desenvolvimento da atividade

- Nesta atividade, os alunos programam um robô no *Open Roberta Lab* para seguir uma linha utilizando sensores de cor, com o objetivo de compreender como redes neurais artificiais podem simular comportamentos autônomos. Em seguida, os estudantes configuram uma rede neural simples com entradas sensoriais, saídas motoras e pesos ajustáveis, observando como essas variáveis afetam o desempenho do robô.

Ponto de atenção

- Nesta aula, os alunos usarão o simulador *Open Roberta Lab*, explorando seus recursos e anotando os resultados.

Tempo estimado

- 120 minutos.

Materiais necessários para a atividade

- Computador com acesso à internet

CONECTAR

Nesta aula, conduza os alunos destacando que nas linhas de montagem automotiva, a produtividade depende diretamente da eficiência na movimentação de peças entre setores. Explique que, para resolver esse desafio, muitas fábricas utilizam veículos automatizados chamados AGVs (*Automated Guided Vehicles*), destacando que eles representam uma versão mais avançada e aplicada do robô seguidor de linha. Caso esteja em um material impresso use o QR code para acessar o conteúdo. Ou link baixo das figuras.

Imagem AGVs

Apresente aos alunos explicando aos alunos que esses veículos são programados para seguir trilhas pintadas ou faixas magnéticas no chão, demonstrando como isso garante um deslocamento preciso e contínuo dentro da fábrica. Mostre que, dessa forma, eles transportam componentes, subconjuntos e ferramentas entre diferentes setores sem depender da ação direta do ser humano, assegurando regularidade e eficiência no fluxo produtivo.

Destaque que ela reduz a necessidade de operadores realizarem o transporte manual de peças, trazendo vantagens como otimização do tempo, diminuição do esforço físico dos trabalhadores e maior segurança no ambiente fabril. Relacione esses pontos com o conceito de automação, incentivando os estudantes a perceberem como a aplicação prática de um robô seguidor de linha evolui para o uso de AGVs em larga escala na indústria. Em seguida mostre um vídeo ilustrativo

de um seguidor de linha. Caso esteja em um material impresso use o *QR code* para acessar o conteúdo. Ou link baixo das figuras.

CONSTRUIR

DESAFIO 1: Nesse desafio, oriente o aluno a programar um robô seguidor de linha utilizando uma Rede Neural Artificial, destacando que, o robô aprenderá a partir de exemplos coletados pelos sensores. Explique que esses sensores identificam a posição da linha e enviam os dados como entradas para a rede neural, que, após ser treinada, gera as saídas responsáveis por controlar a velocidade das rodas e manter o robô no percurso. Acesse o *Open Roberta Lab* pelo navegador ou site www.openrobertalab.com.

1 – Desafio 01.

1 – Desafio 02.

ANALISAR

Realizado o desafio, vamos analisar o que você aprendeu nesta atividade respondendo as questões abaixo:

1. Qual é a diferença entre programar o robô com regras fixas e ensiná-lo por meio de uma rede neural?
2. Vocês conseguem pensar em outras situações do dia a dia em que máquinas aprendem com exemplos?
3. Por que vocês acham que as fábricas preferem usar AGVs no lugar de pessoas para transportar peças?
4. Quais sensores são usados para detectar a linha?

CONTINUAR

Seguem abaixo sugestões para registro dos alunos no diário de bordo. Para este, deve instruir os alunos para que eles coloquem a data da execução da atividade e as respostas dos desafios listados e organizados conforme a tabela disponibilizada. Oriente para que o aluno descreva, em texto, como o robô foi programado no *Open Roberta Lab* para seguir linhas com sensores de cor, relacionando essa experiência ao uso de redes neurais simples para decidir a ação dos motores. Inclua as maiores dificuldades encontradas e as estratégias tentadas para superá-las, além das respostas às questões propostas na etapa analisar.

Sugestões de plataformas para registro:

Digital: Onenote, Word ou Google Docs.

Físico: Caderno.

REFERÊNCIAS

<https://delage.com.br/blog/como-funcionam-os-agvs/>.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZbfrAhCUzbs>.